

Mapeamento de Redes de Conhecimento: Análise do Software Connect Papers como Ferramenta para Revisão Bibliográfica Visual

Erika Silva Chaves¹

RESUMO

Este artigo analisa o uso do software Connect Papers como ferramenta metodológica para a construção e visualização de redes de referências bibliográficas em pesquisas científicas. A proposta parte de uma analogia entre os conectomas cerebrais e os grafos produzidos pelo sistema, destacando a eficiência do Connect Papers na identificação de relações semânticas entre artigos, mesmo na ausência de citações diretas. A metodologia adotada combina abordagem qualitativa e pesquisa documental. A ferramenta foi aplicada na análise bibliográfica de um artigo específico, revelando conexões visuais e temáticas entre 21 artigos. Os resultados evidenciam que o software contribui significativamente para a organização, agilidade e aprofundamento da revisão de literatura em estudos acadêmicos.

Palavras-chaves: Revisão bibliográfica; Redes semânticas; Tecnologia; Pesquisa científica.

ABSTRACT

This article analyzes the use of the Connect Papers software as a methodological tool for constructing and visualizing networks of bibliographic references in scientific research. The proposal is based on an analogy between brain connectomes and the graphs generated by the system, highlighting the efficiency of Connect Papers in identifying semantic relationships between articles, even in the absence of direct citations. The methodology adopted combines a qualitative approach with documentary research. The tool was applied to the bibliographic analysis of a specific article, revealing visual and thematic connections among 21 articles. The results demonstrate that the software significantly contributes to the organization, agility, and depth of literature reviews in academic studies.

Keywords: Review; Semantic Web; Technology; Research.

¹ Doutoranda do Programa de Doutorado Multidisciplinar e Multinstitucional em Difusão do Conhecimento UFBA. Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-5196-270X>. e-mail: erikachaves2003@yahoo.com.br. Artigo desenvolvido como método avaliativo da disciplina do curso de doutorado.

INTRODUÇÃO

A revisão bibliográfica constitui uma etapa essencial no desenvolvimento de pesquisas acadêmicas, sendo fundamental para a organização do conhecimento, a identificação de lacunas investigativas e a ampliação das fronteiras epistemológicas. Com o crescimento exponencial da produção científica mundial, torna-se cada vez mais desafiador localizar, selecionar e sistematizar referências de maneira eficaz. Nesse contexto, os recursos tecnológicos emergem como ferramentas relevantes para otimizar o processo de pesquisa.

Entre esses recursos, destaca-se o software Connect Papers, que propõe uma abordagem visual e semântica para o mapeamento de redes bibliográficas, permitindo ao pesquisador uma compreensão mais abrangente e orgânica das relações entre os textos científicos. Este estudo tem por objetivo analisar a aplicabilidade do Connect Papers na construção de uma rede bibliográfica estruturada, utilizando como referência um artigo da Universidade Federal da Bahia.

O referencial teórico que embasa este trabalho fundamenta-se em três pilares: a analogia com a dinâmica neural dos conectomas cerebrais (LENT, 2019), os paradigmas científicos como organizadores do conhecimento (KUHN, 1998) e as redes complexas enquanto estruturas fundamentais na disseminação de informações (BARABÁSI, 2009).

A Figura 1, proveniente do Human Connectome Project, ilustra as conexões neurais do cérebro humano, evidenciando os feixes de substância branca que estabelecem redes sinápticas. Tal representação visual estabelece analogia com os grafos produzidos pelo Connect Papers, nos quais artigos funcionam como nós interligados por afinidades temáticas e semânticas.

.Figura 1- Human Connectome Project

<https://revistagalileu.globo.com/>

Fundamentação Teórica

A compreensão da estrutura cerebral, enquanto rede altamente integrada, contribui para a interpretação das tecnologias de informação como extensões digitais dessa lógica de interconexões. No âmbito do Connect Papers, artigos científicos são organizados de forma gráfica por meio de nós e arestas, evidenciando suas inter-relações e facilitando a visualização da propagação do conhecimento.

Nesse sentido, a Figura 2 representa o conceito de hubs e internal nodes, destacando as articulações e pontos de interseção que compõem tanto redes neurais quanto redes de conhecimento acadêmico.

.Figura 2 Hubs e Conectores

www.neuroaprende.com

Com base nas evidências apresentadas, compreende-se que o Connect Papers foi concebido como um projeto colaborativo entre pesquisadores interessados em agilizar e aprimorar o processo de revisão de literatura. Sua proposta é oferecer ao usuário uma representação gráfica intuitiva das relações entre publicações científicas. Atualmente, é amplamente utilizado por estudantes, docentes e pesquisadores, consolidando-se como uma ferramenta inovadora no contexto da pesquisa científica

METODOLOGIA

A pesquisa caracteriza-se como qualitativa e documental (GODOY, 1995), com uso exploratório da ferramenta Connect Papers para análise bibliográfica. O artigo escolhido como ponto de partida foi: "Formação docente dos cursos de licenciatura da UFBA: análise dos currículos".

O procedimento metodológico consistiu em acessar o site <https://www.connectedpapers.com>, inserir o DOI ou título do artigo, gerar o grafo de relações e interpretar visualmente as conexões com base em critérios como: tamanho dos nós (número de citações), cores (ano de publicação), proximidade (grau de similaridade semântica) e espessura das arestas (força da conexão).

Figura 3 Connect Papers

<https://www.connectedpapers.com>

DISCUSSÃO E RESULTADOS

O grafo gerado pelo Connect Papers revelou uma rede composta por 21 artigos relacionados à formação docente. As visualizações permitem distinguir claramente os artigos mais citados (representados por nós maiores e cores mais escuras), os mais antigos (cores claras e nós menores) e os artigos periféricos.

Verificou-se, por exemplo, que um artigo de Veras (2020) aparece isolado, embora com forte cor (recente), o que indica baixo grau de conexão com outros artigos do grafo. Em contrapartida, Veras (2019) está mais interconectado, demonstrando relação com outros autores.

Conforme Smolyansky (2020), o algoritmo do Connect Papers não se baseia apenas em citações diretas, mas na métrica de similaridade por co-citação e acoplamento bibliográfico. Isso amplia as possibilidades de descoberta de conteúdo relevante.

A visualização em lista também apresenta dados quantitativos de cada artigo: ano, número de citações, referências utilizadas e similaridade, favorecendo filtragens específicas. A experiência demonstrou que o uso do Connect Papers acelera a compreensão de campos temáticos e permite ao pesquisador tomar decisões mais informadas sobre o que incluir ou não em sua revisão.

Figura 4 Connect Papers

Title#	Authors#	Year#	Citations#	References#	Similarity to origin*
Formação docente dos cursos de licenciatura na UFPA: análise dos currículos	R. Vivas, E. Chaves, D. Silva	2019	0	3	100
O pensamento docente espontâneo de licenciandos em química de uma universidade...	L. F. S. Júnior, J. G. Júnior	2012	0	1	10.4
VIVÊNCIAS DE LICENCIANDOS EM EDUCAÇÃO FÍSICA INCLUSIVA NA DISCIPLINA PRÁTICAS...	E. Amaral, Aline Alvezas Feres, J. Santos	2017	0	1	10.4
A INFLUÊNCIA DA FORMAÇÃO DOCENTE: UM OLHAR SOBRE A ALFABETIZAÇÃO E...	Soraya Aparecida Lacerda, Camilla Müller Bayer, Vitoria Gabriela Fock	2019	0	1	10.4
A construção da identidade profissional de professores iniciantes no ensino superior	R. Toledo, M. A. D. Costa, Rodnei Pereira	2015	0	3	10.4
O ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM BIOLOGIA: UM ESTUDO DE CASO NA ESCOLA ESTADUAL...	Denesse Ribeiro Pantoja, R. A. Lima, Eliani Ferreira Melo	2016	0	1	10.4
A FORMAÇÃO DOCENTE À LUZ DE UMA DISCUSSÃO TEÓRICA	Alan Elias Silva, Karine Karsten	2021	0	3	10.4
POR QUE UM DOCENTE ENSINA DO JEITO QUE ENSINA	Leandro Silva Moto	2012	0	1	10.4
REFLEXÕES SOBRE UM PROJETO DE EXTENSÃO EM LÍNGUA FRANCESA...	Sandra Helena Gurgel Dantas de Medeiros	2017	0	1	10.4
Formação de professores na Universidade Federal da Bahia: análise das licenciaturas...	R. Vivas, Wilton Nascimento Figueiredo, Sayuri Miranda de Andrade Karstani, E...	2020	0	44	9
Formação docente e os saberes necessários à prática pedagógica	Silvia Leite Freitas, Juscy Machado Pacifico	2015	2	3	9
A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NOS PROJETOS DE EXPANSÃO DAS UNIVERSIDADES...	Maria Célia Borges	2015	0	3	9
Estágio supervisionado: concepções e práticas em ambientes escolares	Inos Milanese	2012	12	3	9
A SISTEMATIZAÇÃO DOS SABERES DOCENTES EM SUAS RELAÇÕES COM A FORMAÇÃO...	Debara Rosa, A. N. F. Mendes, A. B. Locatelli	2018	0	3	9
Desenvolvimento profissional docente: a formação inicial em foco	Adriana Patrício Delgado, Carmen Silva Santos, P. Capel, R. C. Nascimento,...	2017	0	3	9
O TRABALHO E O BEM ESTAR DO PROFESSOR DE MÚSICA: OS DESAFIOS NAS ESCOLAS DE...	Jaqueline Borges Mello	2015	0	4	9
Formação continuada de professores de educação infantil: o que revela o Banco de Tes...	Díordi Meinicke, L. Portal	2014	1	2	9
A formação inicial de professores de química sob o olhar dos coordenadores dos cursos	R. Conik, Rosebelly Nunes Marques	2016	0	2	9
Da teoria à prática da interdisciplinaridade: a experiência do Pró-Saúde Unifor e seus noxe...	Magda Moura de Almeida, Rui Potts Moran, D. Guimarães, Maria de Fátima...	2012	25	14	9
EDUCAÇÃO INFANTIL: DIFICULDADES E DESAFIOS DO PROFESSOR INICIANTE	M. Brostolo, Evelyn A. Oliveira	2013	1	3	9
MOBILIZANDO OS SABERES DOCENTES: RUMO À COMPREENSÃO DOS PROCESSOS...	Angélica Sueli França de Andrade-Monteiro, Fernanda Muniz Brayner-Lopes...	2019	1	18	9
Pré-licenciamento matemática: um programa de formação continuada de professores do Brasil	M. P. S. Moraes, Dan Patricia Alonso-Sahn	2014	1	4	9

<https://www.connectedpapers.com>

CONCLUSÃO

O estudo demonstrou que o Connect Papers é uma ferramenta eficaz para pesquisadores que buscam agilidade e profundidade em revisões bibliográficas. Ao permitir a visualização de relações semânticas entre artigos por meio de grafos interativos, o software contribui não apenas para o levantamento de referências, mas para a compreensão das redes de conhecimento em formação.

A analogia com o conectoma cerebral reforça a ideia de que o conhecimento científico também se organiza em redes dinâmicas e interdependentes. Recomenda-se, portanto, o uso do Connect Papers como ferramenta complementar em projetos acadêmicos e como recurso didático em formação de novos pesquisadores.

REFERÊNCIAS

BARABÁSI, A. L. *Linked: A nova ciência dos networks*. São Paulo: Leopardo, 2009.

GODOY, A. S. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. *Revista de Administração de Empresas*, v.35, n.2, p. 57-63, 1995.

KUHN, T. S. *A estrutura das revoluções científicas*. 3. ed. São Paulo: Perspectiva, 1998.

LENT, R. *O cérebro aprendiz: neuroplasticidade e educação*. Rio de Janeiro: Vieira & Lent, 2019.

SMOLYANSKY, E. Announcing Connected Papers: a visual tool for researchers. *Medium*, jun. 2020. Disponível em: <https://medium.com/connectedpapers>

UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. *Connected Papers*. Hong Kong, 2021. Disponível em: <https://library.ust.hk/sc/connected-papers>

FIGURAS

FIGURA 1. **Revista Galileu**. Acessado em 24 de novembro de 2021: <https://revistagalileu.globo.com/Revista/noticia/2014/04/em-busca-do-cerebro-imortal.html> - Human Connectome Project

FIGURA 2. Acessado 24 de novembro de 2021. <https://neuroaprende.com/2019/04/01/nuevo-modelo-conectoma/>

FIGURA 3 Acessado 18 de novembro de 2021 : <https://www.connectedpapers.com/main/2cc12b61c99793a47f7610730ea2b44053fc935d/Forma%C3%A7%C3%A3o-docente-dos-cursos-de-licenciatura-na-UFBA%3A-an%C3%A1lise-dos-curr%C3%ADculos/graph>

FIGURA 4. Acessado 18 de novembro de 2021 : <https://www.connectedpapers.com/main/2cc12b61c99793a47f7610730ea2b44053fc935d/Forma%C3%A7%C3%A3o-docente-dos-cursos-de-licenciatura-na-UFBA%3A-an%C3%A1lise-dos-curr%C3%ADculos/graph>